

IN-FDM-BB Werkstattbericht
W 2.1.5 Durchführung Impulsvorträge
und Bereitstellung von Materialien
für Stakeholder aus
Wirtschaft, Verwaltung, Kultur- und
Medieneinrichtungen

30.09.2025

Gefördert mit

Gefördert durch:

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

IN-FDM-BB

Institutionalisiertes und nachhaltiges
Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

W 2.1.5 Durchführung Impulsvorträge und Bereitstellung von Materialien für Stakeholder aus Wirtschaft, Verwaltung, Kultur- und Medieneinrichtungen

Berichtsbezeichnung: W 2.1.5

Verbreitung: Öffentlich

Abgabetermin: 30.09.2025

Status: Version 1

Autor*innen: Claudia Haase (BTU)
Dr. Stefanie Schreiber (BTU)

Weitere Beteiligte: Christine Burkart (FHP)

Empfohlene Zitierweise:

Claudia Haase und Stefanie Schreiber. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 2.1.5 Gemeinsamer Lessons Learned-Bericht zu Veranstaltungen“. FDM-BB, 30. September 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17546745>.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	5
2. Aktivitäten.....	5
3. Ergebnisse	7
3.1 BTU-Transfertag und Forschungssymposium Physiotherapie	7
3.2 Zielgruppenspezifische Impulsvorträge.....	7
3.3 Awareness-Materialien	7
4. Interpretation	8
5. Zusammenfassung und Ausblick	8
Literaturverzeichnis	9

1. Einleitung

Erfolgreiches Datenmanagement ist nicht nur für den wissenschaftlichen Kontext relevant, sondern auch Wettbewerbs- und Wertschöpfungsfaktor für Unternehmen der freien Wirtschaft, z. B. durch KI-gestützte Produkte oder interne Effizienzgewinne durch Datenanalyse. Auch müssen Unternehmen, die mit wissenschaftlichen Einrichtungen kooperieren, den gemeinsamen Datenzugriff regeln. Verwaltungen und Kultur- und Medieneinrichtungen sind im Kontext der digitalen Transformation mehr und mehr darauf angewiesen, sich mit Themen wie der Digitalisierung der Prozesse und Open Data zu beschäftigen. Die Wissenschaft kooperiert einerseits mit diesen Zielgruppen und möchte andererseits von Open Data profitieren, die auch außerhalb der Forschung entstanden sind. Die Sensibilisierung dieser Stakeholdergruppen für Forschungsdatenmanagement (FDM) ist daher von erheblicher Bedeutung für alle Beteiligten. Der vorliegende Werkstattbericht beschreibt die Aktivitäten und Ergebnisse zur Durchführung von Impulsvorträgen und Bereitstellung von Materialien für Stakeholder aus Wirtschaft, Verwaltung, Kultur- und Medieneinrichtungen sowie regionalen Unternehmensverbänden.

2. Aktivitäten

Um die Impulsvorträge und Materialien auf die Interessen der Zielgruppen abzustimmen, wurden diese Bedarfe in einem mehrstufigen Vorgehen ermittelt.

Die ersten Schritte erfolgten projektintern. Zunächst wurden mit Unterstützung der wissenschaftlichen Mitarbeitenden aller acht Verbundhochschulen relevante Stakeholder identifiziert und Kontaktdaten gesammelt. In gemeinsamen Arbeitssitzungen wurden mögliche Vortragsinhalte erarbeitet. Darauf basierend erstellte die wissenschaftliche Mitarbeiterin der BTU ein Dokument mit einer möglichen Grundstruktur und möglichen Inhalten für die geplanten Impulsvorträge sowie entsprechende Präsentationsfolien als Vorlage. Diese wurden im Februar 2024 allen Hochschulen für Vorträge bei regionalen Stakeholdern zur Verfügung gestellt und im Projektverlauf mehrfach an neue Wissensstände angepasst und aktualisiert.

In der zweiten Phase wurde der Kontakt zu den Zielgruppen hergestellt und das persönliche Gespräch gesucht. So nahm im Februar 2024 die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (FU) zusammen mit dem Bereich Forschung und Transfer der FU Kontakt zum Weizenbaum-Institut Berlin als Bindeglied zwischen Digitalisierungsforschung, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft¹ auf. Daraufhin wurden Ideen für gemeinsame Projekte ausgetauscht und eine Vernetzung mit den FDM-Kolleg*innen des Weizenbaum-Instituts initiiert. Am 21.03.2024 waren die Projektbeteiligten der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) beim Technologie.Transfer.Tag. 2024 an der THB präsent. Mit einem Poster und einem Infotisch wurde zu individuellen Gesprächen mit Vertretern lokaler Unternehmen u. a. zu den Themen Datenkompetenz und Datenmanagement eingeladen.² In ähnlicher Weise war das FDM-Team der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus – Senftenberg (BTU) mit einem Stand im Ausstellungsbereich und einem Flyer am 13.11.2024 beim 9. BTU-Transfertag vertreten.³ Am 22.11.2024 hielten die wissenschaftliche Mitarbeiterin der BTU und ein Vertreter von GesundFDM⁴ zwei gemeinsame Kurzvorträge

¹ Weizenbaum Institut, „Forschung für die vernetzte Gesellschaft“, zugegriffen 4. September 2025, <https://www.weizenbaum-institut.de/forschung/>.

² FDM-BB, IN-FDM-BB beim „Technologie.Transfer.Tag.“ an der THB, 26. März 2024, <https://fdm-bb.de/2024/03/26/in-fdm-bb-beim-technologie-transfer-tag-an-der-thb/>.

³ BTU Cottbus-Senftenberg, „9. BTU-Transfertag 2024“, zugegriffen 4. September 2025, <https://www.btu.de/transfer/lernen-sie-uns-kennen/an-der-btu/transfertag/9-btu-transfertag-2024>.

⁴ GesundFDM, „Startseite“, zugegriffen 8. September 2025, <https://www.gesund-fdm.de/>.

innerhalb des Rahmenprogramms des 8. Forschungssymposiums Physiotherapie⁵ in Senftenberg. Die Vorträge mit den Titeln „Forschungsdatenmanagement als Prototyp“ und „FDM-Unterstützung – Projekte und institutionelle Umsetzung“ gaben erste Einblicke in den Themenbereich FDM und dessen Umsetzung an Hochschulen und boten anschließend Raum für Fragen und Diskussion.

Um die Reichweite der Aktivitäten zu erhöhen, erfolgte eine Kontaktaufnahme zu den Transferstellen der Hochschulen. Beispielsweise erfragte der wissenschaftliche Mitarbeiter der Fachhochschule Potsdam (FHP) gemeinsam mit einer Mitarbeiterin aus dem Transferservice der FHP über die Cluster der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB)⁶ mögliche Bedarfe für Informationsveranstaltungen zu Digitalisierungsthemen bei den brandenburgischen Wirtschaftsunternehmen.

Schließlich richteten die Projektmitarbeitenden der BTU am 10.02.2025 im Rahmen der Love Data Week 2025⁷ einen 90-minütigen Workshop im World-Café-Format zur Erarbeitung möglicher Inhalte und Formate für die geplanten Impulsvorträge und Awareness-Materialien aus. Unter dem Titel „Data-Skills für alle! Die Bedeutung von Datenkompetenzen für Wirtschaft, Verwaltung sowie Kultur- und Medieneinrichtungen“ wurden mit den 11 Teilnehmenden aus dem gesamten DACH-Raum die folgenden Leitfragen jeweils für alle drei Zielgruppen bearbeitet:

- Wer gehört zur Zielgruppe?
- Welche Themen und Inhalte im Bereich Datenkompetenzen sind für die Zielgruppe interessant?
- Welche Materialien und Formate eignen sich bei diesen Zielgruppen besonders, um Awareness für das Thema Datenkompetenzen zu erzeugen?

Die Ergebnisse der Diskussion wurden in einem Online-Board dokumentiert und fanden Eingang in die Konzeptionierung der geplanten Vorträge.

Die Impulsvorträge fanden im Juli 2025 statt. Am 03.07.2025 zeigte der Vortrag „Datenökonomie – Schlüssel zur digitalen Transformation“ die Bedeutung von Daten und Datenmanagement als Schlüsselkompetenz für die wirtschaftliche Datennutzung auf und gab Einblicke in die Grundzüge der europäischen Datenstrategie und deren Handlungsfelder. Weiterhin wurden wichtige Anlaufstellen für Unternehmen für Fragen rund um den erfolgreichen Umgang mit Daten und die digitale Transformation vorgestellt. Die anschließende Diskussion gab Raum für gemeinsamen Austausch zu praktischen Erfahrungen, Herausforderungen und Lösungsansätzen sowie für Networking.⁸ Der Vortrag „Datenmanagement für die Verwaltung“ am 22.07.2025 richtete sich an Mitarbeitende aus brandenburgischen Verwaltungen und gab einen ersten Einblick in wichtige Aspekte des Datenmanagements wie Datenorganisation, Datendokumentation und Datensicherheit.⁹ Auch hier schloss sich die Möglichkeit der Diskussion und des Austauschs an. Beworben wurden

⁵ BTU Cottbus-Senftenberg, „8. Forschungssymposium Physiotherapie“, zugegriffen 1. November 2024, <https://www.b-tu.de/fg-physiotherapiewissenschaft/8-forschungssymposium-physiotherapie-fspt/programm>.

⁶ Wirtschaftsförderung Brandenburg | WFBB, „Cluster Übersicht“, zugegriffen 8. September 2025, <https://www.wfbb.de/unsere-services/clusterservice/cluster-uebersicht>.

⁷ forschungsdaten.info, „Love Data Week 2025 | FDM im deutschsprachigen Raum | Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement“, zugegriffen 10. Februar 2025, <https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/love-data-week-2025/>.

⁸ BTU Cottbus-Senftenberg, „Datenökonomie – Schlüssel zur digitalen Transformation“, BTU Cottbus-Senftenberg, zugegriffen 12. Juni 2025, <https://www.b-tu.de/bibliothek/wir-ueber-uns/aktuelles/ansicht/29210-default-bcb02845395b98ab7a8d7b25e8d8022b>.

⁹ BTU Cottbus-Senftenberg, „Datenmanagement für die Verwaltung“, BTU Cottbus-Senftenberg, zugegriffen 8. Juli 2025, <https://www.b-tu.de/bibliothek/wir-ueber-uns/aktuelles/ansicht/29406-default-d2a20a241990f82f0ae419487479650c>.

die Vorträge durch die Projektmitarbeitenden aller acht projektbeteiligten Hochschulen über die Netzwerke ihrer Transferstellen und über direkte Kontakte in die Wirtschaft und Verwaltungen sowie über die Webseiten der Universitätsbibliothek der BTU¹⁰ und des Projekts IN-FDM-BB¹¹.

3. Ergebnisse

3.1 BTU-Transfertag und Forschungssymposium Physiotherapie

Die Resonanz auf die Gespräche und Vorträge beim 9. BTU-Transfertag und dem 8. Forschungssymposium Physiotherapie machte deutlich, dass bei Vertretern der brandenburgischen und überregionalen Wirtschaftsunternehmen ein Interesse an datenbezogenen Themen vorhanden ist, insbesondere in Bezug auf die digitale Transformation. Hinsichtlich eines strukturierten Datenmanagements entstand der Eindruck, dass dieser Aspekt der zunehmenden Digitalisierung der Arbeitswelt bisher noch wenig Eingang in die Fortbildungspraxis der Unternehmen gefunden hat. Der Bedarf an einführenden Informationen und Schulungsangeboten wurde von einigen Gesprächspartner*innen bestätigt.

3.2 Zielgruppenspezifische Impulsvorträge

Für die zielgruppenspezifischen Impulsvorträge war ein hohes Interesse der Stakeholder zu verzeichnen. Dies spiegelt sich in den Anmeldezahlen wider. Für den Vortrag „Datenökonomie – Schlüssel zur digitalen Transformation“ für die Zielgruppe der Stakeholder aus Wirtschaftsunternehmen meldeten sich 23 Personen an, von denen 15 Personen an der Veranstaltung teilnahmen. Für den Vortrag „Datenmanagement für die Verwaltung“ meldeten sich 30 Personen an, von denen 21 an der Veranstaltung teilnahmen. Um einen Überblick über die anfallenden Daten und Formate zu bekommen, wurde während der Veranstaltungen jeweils eine Umfrage unter den Teilnehmenden durchgeführt. Dabei kristallisierte sich heraus, dass in beiden Zielgruppen mit einer großen Bandbreite an Daten gearbeitet wird, von sensiblen Daten wie personenbezogenen Daten und Daten zu unternehmensinternen Prozessen bis hin zu öffentlich verfügbaren Daten. Die Daten werden sowohl allein bearbeitet als auch in kleinen oder größeren Teams oder mit externen Partnern geteilt. Als größte Herausforderung in Bezug auf den Umgang mit Daten wurden u. a. Standardisierung, Interoperabilität, rechtliche Aspekte, Analyse und Interpretation, Dokumentation, Auffindbarkeit, Archivierung und Datensicherheit genannt. Im Diskussionsteil der Veranstaltung für die Verwaltungen wurden von einem technischen Mitarbeitenden einer Verwaltung Open Data, Big Data und Machine Learning als interessante Themen für zukünftige Angebote aufgeführt.

3.3 Awareness-Materialien

Als Awareness-Materialien wurden zu jedem Vortrag ein Flyer sowie die Präsentationsfolien als Open Educational Resources (OER) veröffentlicht.¹² Die bisherige Resonanz mit 60 Views

¹⁰ BTU Cottbus-Senftenberg, „Datenökonomie – Schlüssel zur digitalen Transformation“; BTU Cottbus-Senftenberg, „Datenmanagement für die Verwaltung“.

¹¹ IN-FDM-BB, *Einladung zum Online-Vortrag „Datenökonomie“* – FDM-BB, 12. Juni 2025, <https://fdm-bb.de/2025/06/12/einladung-zum-online-vortrag-datenoeconomie/>; IN-FDM-BB, *Einladung zum Online-Vortrag „Datenmanagement für die Verwaltung“* – FDM-BB, 14. Juli 2025, <https://fdm-bb.de/2025/07/14/einladung-zum-online-vortrag-datenmanagement-fuer-die-verwaltung/>.

¹² Claudia Haase und Stefanie Schreiber, „Datenökonomie – Schlüssel zur digitalen Transformation“, 21. Juli 2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.16269891>; Claudia Haase und Stefanie Schreiber, „Datenmanagement für die Verwaltung“, 4. September 2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17052785>.

und 74 Downloads bzw. 87 Views und 52 Downloads in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung spiegeln ebenfalls ein hohes Interesse an diesen Themen wider.

4. Interpretation

Die Ergebnisse der Aktivitäten zur Sensibilisierung der Stakeholder aus Wirtschaft, Verwaltung, Kultur- und Medieneinrichtungen sowie regionalen Unternehmensverbänden durch Impulsvorträge und Awareness-Materialien für FDM zeigen, dass bei diesen Zielgruppen mit ähnlichen Daten gearbeitet wird wie im wissenschaftlichen Bereich. Auch sind die Herausforderungen ähnlich gelagert. Daher kann davon ausgegangen werden, dass in Wirtschaft und Verwaltung ein signifikantes Interesse an Informationsangeboten, Schulungen und Erfahrungsaustausch zum Thema (Forschungs-)Datenmanagement vorhanden ist.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Sensibilisierung der Stakeholder aus Wirtschaft, Verwaltung, Kultur- und Medieneinrichtungen sowie regionalen Unternehmensverbänden für FDM ein aktuelles und relevantes Thema ist, was eine tiefgreifendere Untersuchung, z. B. zu bestehenden Angeboten für diese Zielgruppen und deren Inanspruchnahme, rechtfertigen würde. Auch erscheint es lohnenswert, gezielt Schnittstellen und Angebote für diese Stakeholder zu schaffen, die diese Gruppen mit den wissenschaftlichen Akteuren verbinden und ins Gespräch bringen, um die Datenkompetenz innerhalb dieser Zielgruppen zu befördern und ein Bewusstsein für Open Data zu schaffen bzw. dieses auszubauen, und dadurch einen Mehrwert für Kooperationen mit der Wissenschaft zu erzielen sowie den Zugang zu Daten aus Wirtschaft und Verwaltung für die Forschung zu erhöhen.

Literaturverzeichnis

- BTU Cottbus-Senftenberg. „8. Forschungssymposium Physiotherapie“. Zugegriffen 1. November 2024. <https://www.b-tu.de/fg-physiotherapiewissenschaft/8-forschungssymposium-physiotherapie-fspt/programm>.
- BTU Cottbus-Senftenberg. „9. BTU-Transfertag 2024“. Zugegriffen 4. September 2025. <https://www.b-tu.de/transfer/lernen-sie-uns-kennen/an-der-btu/transfertag/9-btu-transfertag-2024>.
- BTU Cottbus-Senftenberg. „Datenmanagement für die Verwaltung“. BTU Cottbus-Senftenberg. Zugegriffen 8. Juli 2025. <https://www.b-tu.de/bibliothek/wir-ueber-uns/aktuelles/ansicht/29406-default-d2a20a241990f82f0ae419487479650c>.
- BTU Cottbus-Senftenberg. „Datenökonomie – Schlüssel zur digitalen Transformation“. BTU Cottbus-Senftenberg. Zugegriffen 12. Juni 2025. <https://www.b-tu.de/bibliothek/wir-ueber-uns/aktuelles/ansicht/29210-default-bcb02845395b98ab7a8d7b25e8d8022b>.
- FDM-BB. *IN-FDM-BB beim „Technologie.Transfer.Tag.“ an der THB*. 26. März 2024. <https://fdm-bb.de/2024/03/26/in-fdm-bb-beim-technologie-transfer-tag-an-der-thb/>.
- forschungsdaten.info. „Love Data Week 2025 | FDM im deutschsprachigen Raum | Forschungsdaten und Forschungsdatenmanagement“. Zugegriffen 10. Februar 2025. <https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/love-data-week-2025/>.
- GesundFDM. „Startseite“. Zugegriffen 8. September 2025. <https://www.gesund-fdm.de/>.
- Haase, Claudia, und Stefanie Schreiber. „Datenmanagement für die Verwaltung“. 4. September 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17052785>.
- Haase, Claudia, und Stefanie Schreiber. „Datenökonomie – Schlüssel zur digitalen Transformation“. 21. Juli 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16269891>.
- IN-FDM-BB. *Einladung zum Online-Vortrag „Datenmanagement für die Verwaltung“ – FDM-BB*. 14. Juli 2025. <https://fdm-bb.de/2025/07/14/einladung-zum-online-vortrag-datenmanagement-fuer-die-verwaltung/>.
- IN-FDM-BB. *Einladung zum Online-Vortrag „Datenökonomie“ – FDM-BB*. 12. Juni 2025. <https://fdm-bb.de/2025/06/12/einladung-zum-online-vortrag-datenoekonomie/>.
- Weizenbaum Institut. „Forschung für die vernetzte Gesellschaft“. Zugegriffen 4. September 2025. <https://www.weizenbaum-institut.de/forschung/>.
- Wirtschaftsförderung Brandenburg | WFBB. „Cluster Übersicht“. Zugegriffen 8. September 2025. <https://www.wfbb.de/unsere-services/clusterservice/cluster-uebersicht>.